

HAR TIKAN BU G'UNCHADEK KO'NGLUMDA PAYKON BOG'LADI...**Barotova Sevinch****Buxoro davlat universiteti****Filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi**

Annotatsiya: Maqolada qalb va ruh she'riyati kuychisi, inson ong-u shuurida tafakkur chechaklarini undirgan Hazrat Alisher Navoiyning "Xazoyin ul -maoniy" asarining ilk qismi – "G'aroyib us - sig'ar" devoni tarkibiga kiruvchi "Bog'ladi" radifli g'azali tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar : "Xazoyin ul – maoniy", "G'aroyib us - sig'ar", g'azal, kulliyot, ma'shuqa, yor, g'azal, matla'.

XV asr mumtoz adabiyoti namoyondasi, turkiy til asoschisi Alisher Navoiy asarlari yetib bormagan, kitob javonidan o'rin olmagan biror o'zbek xonadoni yo'qki, buyuk so'z san'atkorining purhikmat, tarbiyaviy, ma'naviy qarashlari bilan o'z shaxsiyatini, umuman, qalbini, ruhini poklamagan, ong- u shuurini tafakkur mezonlari bilan boyitmagan bo'lsa?! Shoir ijodi shu qadar rang - baranglik kasb etadiki, asarlarida turli ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ishqiy mavzular o'z aksini topadi. Xususan, biz tahlilga tortgan "G'aroyib us- sig'ar" devonining "Bog'ladi" radifli g'azali ham ishqiy mavzuda, oshiqona ruhda yaratilgan. G'azal matni :

Har tikan bu g'unchadek ko'nglumda paykon bog'ladi,

Ey jigar pargolasi, sensiz ichim qon bog'ladi.

Sendin ayrilmoq ko'ngulga mumkin ermas to abad,

Chun sening birla azaldin ahd-u paymon bog'ladi.

Lablaringning shavqidin har qatra qonkim, to'kti ko'z,

Sovug' ohimdin ham ul dam la'lu marjon bog'ladi.

Dedi aql-u fahm ani ko'rgach, shikebe ko'zlali,

Vahki, tun bog'in yana ul sho'x chaspon bog'ladi.

Sovurib tifli xazon tufrog' ila teng qilmag'an,
 Qaysi bir guldasta bu bog' ichra dehqon bog'ladi?
 Ishtiyoqingdin Navoiy o'ldi- yu yetmas sanga,
 Go'yiyo bu nav oyog'in bandi hijron bog'ladi.

("G'aroyib us - sig'ar" 602 - g'azal)

G'azal 6 baytdan iborat bo'lib, aruzning ramali musammani mahzuf vaznida bitilgan. Taqte'si quyidagicha :

-- V -- -- / -- V -- -- / -- V -- -- / -- V --

-- V -- -- / -- V -- -- / -- V -- -- / -- V --

Afoyli :

foilotun / foilotun / foilotun / foilun

foilotun / foilotun / foilotun / foilun

G'azalning ohangdorligi, o'ynoqiligini ta'minlagan vosita qofiyadosh so'zlarning qo'llanilishidir. G'azalda paykon, qon, ahd - u paymon, marjon, chaspon, dehqon so'zlari g'azal qofiyasini hosil qilgan. Jumladan, qofiyadosh so'zlardan paykon, ahd - u paymon, marjon, chaspon, dehqon so'zlari forscha, qon so'zi turkiy (o'zbekcha) va hijron so'zi arabchadir.

G'azal matla'sida oshiqning ma'shuqasiz holi tasviri bayon etiladi, ya'ni ma'shuqasiz oshiqning ichi qon bo'lib, har bir tikan oshiq ko'ngliga g'uncha atrofida tikandek bog'langani aytiladi. Bunda tikan – ma'shuqaning oshiqqa bergan ozori, azobi degan ma'noda tushunilsa, bayt tahlili :

Ma'shuqaning oshiq uchun bergan har bir ozori oshiqning ko'nglini qoplagan tikandir, xuddiki, g'uncha atrofida bo'lgan tikandek hamda oshiq ma'shuqaga jigar parchasi deya murojaat qilib, usiz ichining qon bo'lishini aytadi.

[Har tikan bu ko'nglimga g'unchadek tikan bog'ladi,

Ey jigar parchasi, sensiz ichim qon bo'ldi]

Matla'da tashbeh (g'unchadek ko'nglumda paykon) va nido (ey jigar pargolasi) san'atidan foydalanilgan.

Lug'at :

Paykon - 1. Tikon 2. Kiprik 3. Kamon o'qining uchi, o'q uchidagi metall boshq
Pargola - parcha - parcha, bo'lak

G'azalning 2 - baytida oshiq ma'shuqadan to abad, umrining so'nggiga qadar undan ayrilishi mumkin emasligi, sababi, oshiqning ma'shuqa bilan azaldan ahd-u paymon qilinganini aytadi. Ya'ni, oshiq va ma'shuqa azaldan ahd-u paymon qilinganligi sabab, ayrilish mumkin emas. Bunda ikkinchi misrada sabab va birinchi misrada natija yoritib berilgan. Bundan tashqari ushbu bayt orqali o'zbek xalqi urf-odatlariga xos bo'lgan, "ahd-u paymon qilish" odatini ham kuzatishimiz mumkin.

Lug'at :

To abad - umrbod

Azaldin - azaldan, avvaldan

3 - bayt :

[Lablarning havasidan, orzusidan ko'zimning har qatrasidan qon to'kildi va bu chekkan sovuq ohim bilan qorishib, qizil marjon bo'ldi.]

Ya'ni ko'zidagi oqqan qonli yoshi bilan chekkan ohi qorishib qizil toshli marjon bo'lgan.

O'zbek adabiyotidan bizga ma'lumki, yor, ma'shuqa go'zalligi, asosan, uning sochi, qoshi, ko'zi, labi va xoli hamda nozik qomati bilan tasvirlanadi. Ushbu baytda esa ma'shuqaning labi orqali uning go'zalligi tasvirlanadi va bu yorni batamom ma'shuqa ishqida ipsiz bog'laydi. Baytda shoir ma'shuqa labini shu darajada baholaydiki, aynan shu labi orqali yorning ko'zidan ko'z yoshi emas, balki qon tomgani va bu qonli yoshlar to'kilib, yorning tortgan sovuq ohi haroratidan ko'zidan tomgan qonyoshlar qizil rangli toshga aylanganini ifodalaydi.

Lug'at :

Shavq - o'tkir, orzu, istak, havas, kayf 2. O'rtanish

La'l - 1. Qizil rangli tosh 2. Maj. Qip- qizil lab, sevgilining qizil labi

Buni, ya'ni sevgilining qizil labini ko'rgan aql- u zehn sabr, chidam bilan ma'shuqani izladi, ammo ul yor ya'ni ma'shuqa tun qo'yniga mahkam o'rnashdi

tunni (tun chamanini) o'ziga bog'ladi, ya'niki tong otmadi. Baytda husni ta'lil san'ati orqali yor va ma'shuqa holati aks ettirilgan, nazarimizda. (4- bayt).

Lug'at :

Shikebe - sabr, chidam

Ko'zlali - izlamoq, qidirmoq

Chaspon bog'lamoq - mahkam (siqib) bog'lamoq

Yor sovirilgan yoshligini xazon tuprog'iga teng qilmadi, bu bog' ichidagi guldastani qaysi dehqon bog'lagani ham ma'lum emas. Ushbu baytda shoir tashbeh san'atidan foydalangan holda, sevgili, ma'shuqaning chiroyini, umuman olganda, yaxlit holda uni guldasta deb ataydi. Boshqacha aytganda esa, qaysi bir dehqon bu bog'da bu guldastani parvarishlab, bog'lagan, guldasta holiga keltirgan. Xazon bo'lgan tuproqqa o'zining sovurilgan yoshligini teng qilmagan. Ya'niki, yoshlikda qilgan mehnati, chekkan zahmatiga achinmagan. Baytda ishqdan masrur oshiq holini kuzatishimiz mumkin. (5- bayt)

Lug'at :

Tifl - yosh bola, chaqaloq, go'dak

Maqta' Navoiyning ma'shuqaning ishtiyoqidan o'lsa ham yetmaganidek, go'yo ma'shuqaning bu yangi hijroni ham uning oyog'ini bandi qilib bog'lagani haqidagi shikoyati, xafagarchiligi aytiladi. Ya'niki, yor hijronga toqat qilolmaydi, bu hijron yorni ipsiz bandiga aylantiradi kabi xulosalanadi.

Lug'at :

Nav - yangi

Àlisher Navoiyning ijod yo'li bu ko'ngil yo'lidir. Shoir har bir g'azallarida so'zlardan shu darajada mohirlik bilan foydalanadiki, bu so'zning bari qalbdan chiqib, qalbgga jo bo'ladi. Zotan, Navoiy qay mavzuda qalam tebratmasin, har bir mavzu maromiga yetkazib, aniq va tushunarli holda o'z kitobxonlari, o'qilguvchilari qalbi, ong-u shuuriga tez singib boradi. Navoiy asarlari har qanday holatda o'qilib, har qanday vaziyatga yechim sifatida o'qilguvchi asarlardir. Ham xafagarchilikda shod aylaguvchi, tushkun holatda quvonch baxsh etguvchi olovli, she'riy satrlari

mavjudki, o'qiganing on turli hissiyotlar olamida sayr etasan kishi. Navoiy lirikasi, butun bir ijodi makon tanlamas, zamon bilmas. Har zamonda birdek ahamiyat kasb etadi. Shu bilan bir qatorda, Aynan Navoiy asarlarining to bugunga qadar sevib o'qilishining asosiy sabablari ham uning so'z qo'llash san'atida desak, mubolag'a bo'lmaydi. Xususan, tahlil qilingan g'azalida ham o'z ma'shuqasini bir o'rinda ey jigar pargolasi deb, boshqa o'rinda uni ul sho'x , deya atab, murojaat qilishi ham yuqoridagi fikrimizning kichik asosi. Bundan tashqari, tahlil qilingan g'azalda o'zbek xalqiga xos bo'lgan "ahd-u paymon bog'lash" odatini ham keltirib o'tadi hamda badiiy san'at turlarining saralaridan foydalanadi. Husni ta'lil, tashbeh, nido kabi san'atlar shular jumlasidan. Navoiy lirikasida ham oshiqona, ham orifona, ham rindona g'azallarga duch kelamiz. "Bog'ladi" radifli g'azal esa oshiqona ruhda, mavzuda bitilgan ijodiy mahsuldir. Zero, Alisher Navoiy ijodi Sharq adabiyotining boy adabiy an'analari zaminida maydonga kelib, keyingi davr adabiyoti rivojiga samarali ta'sir ko'rsatib, turli sohalarda o'z ahamiyatini aks ettirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Фозилов Е. Алишер Навоий асарлари луғати. –Тошкент: «Нисо Полиграф», 2013.Б – 1007.
2. Навоий А. Мукамал асарлар тўплами. 20 жилдлик, 1-жилд. – Тошкент: «Фан», 1989. - 236 б.
- 3.Sayliyeva Z. R., Murodova M. R. Q. LITERACY OF PRAISE IN THE VERSES OF ALISHER NAVOI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 372-380.
4. Rakhmiddinovna S. Z., Qizi M. M. R. Prophet of the peace and blessings of allah be upon him (o prophet of the prophet hood...) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 31-36.
5. Raxmiddinovna S. Z. et al. USTOZ-IBROHIM HAQQUL IJODIGA CHIZGILAR //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 21. – №. 2. – С. 113-117.

6. Rakhmiddinova S. Z. EY, SAFHAYI RUXSORING AZAL XATIDIN INSHO //SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY. – С. 112.
7. Rakhmiddinova S. Z., Manzura K. MUHAMMAD RAHIMKHAN FERUZ AND HIS DESCENDANTS //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 142-146.
8. Rakhmiddinova S. Z. CHU JILVA AYLADI UL HUSN ISTABON OSHIQ.. //SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY. – С. 132.
9. Бекова Н. Ж., Сайлиева З. Р. " Девони Фони": издания и исследования //Филология и лингвистика в современном обществе. – 2014. – С. 20-22.
10. Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Тошкент: «Фан», 1983. – 168 б.
11. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. Тошкент: «ZARQALAM», 2006. – 128 б.
12. D. Yusupova. Aruz vazni qoidalari va mumtoz poetika asoslari - Тошкент: “TA'LIM-MEDIA” nashriyoti, 2019. - 184b